

ITALIYA BEL CANTO MAKTABI

Pulatova Nozima

Ўzbekiston Davlat Konservatoriyasi Musiqa san'ati fakulteti Akademik xonandani va

Opera tayyorlovi kafedrasining 2- kurs magistr talabasi

nozimapulatova5@gmail.com

Xamidova Marfua Azizovna

Ilmiy raxbar: Professor

Annotatsiya: Mazkur maqolada Italiya bel canto maktabining shakllanishi, rivojlanish bosqichlari va vokal san'atdagi o'rni yoritilgan. Unda bel canto uslubining asosiy tamoyillari — legato, nafas tayanchi, rezonans, tembrning tabiiyligi va koloratura texnikasi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Bel canto, vokal san'ati, legato, koloratura, tessitura, tembr, rezonans, nafas tayanchi, vokal texnika, opera, Italiya vokal maktabi, vokal pedagogika, kantilena, musiqiy ifoda, ijrochilik uslubi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются формирование, этапы развития и значение итальянской школы bel canto в вокальном искусстве. Анализируются основные принципы стиля bel canto — legato, дыхательная опора, резонанс, естественность тембра и техника колоратуры.

Ключевые слова: Bel canto, вокальное искусство, legato, колоратура, tessitura, тембр, резонанс, дыхательная опора, вокальная техника, опера, итальянская вокальная школа, вокальная педагогика, кантилена, музыкальная выразительность, исполнительский стиль.

Abstract: This article examines the formation, stages of development, and the role of the Italian bel canto school in vocal art. It analyzes the main principles of the bel canto style, including legato, breath support, resonance, natural timbre, and coloratura technique.

Keywords: Bel canto, vocal art, legato, coloratura, tessitura, timbre, resonance, breath support, vocal technique, opera, Italian vocal school, vocal pedagogy, cantilena, musical expression, performance style.

Italiya bel canto maktabi Yevropa vokal san'atining eng muhim va ta'sirchan an'analaridan biri hisoblanadi. “Bel canto” atamasi so‘zma-so‘z “go‘zal kuylash” ma’nosini anglatadi va XVII asr oxiri hamda XVIII–XIX asr boshlarida Italiyada shakllangan ijrochilik uslubini ifodalaydi. Ushbu maktab vokal texnikaning mukammalligi, tembrning tabiiy go‘zalligi va frazalarning uzluksizligi bilan tavsiflanadi.

Bel canto maktabining asosiy tamoyili – ovozning tabiiy jarangdorligini saqlagan holda texnik mukammallikka erishishdir. Bu yo‘nalishda legato uslubi ustuvor hisoblanadi. Ovoz bir tovushdan ikkinchisiga silliq va uzluksiz o‘tishi kerak. Nafas tayanchi mustahkam, ammo sezilarsiz bo‘lishi talab etiladi. Rezonansni to‘g‘ri yo‘naltirish orqali tembrning yorqinligi va elastikligi ta‘minlanadi.

Bel canto uslubida koloratura texnikasi alohida o‘rin tutadi. Tezkor pasajlar, murakkab bezaklar, trill va mordent kabi elementlar aniq va ravshan ijro etilishi lozim. Bunday texnik talablar xonandadan yuqori darajadagi nazorat va moslashuvchanlikni talab qiladi. Ovoz hajmidan ko‘ra, uning yengilligi va chaqqonligi muhim hisoblanadi.

XVIII asr oxiri va XIX asr boshlarida Gioakkino Rossini, Vinchenso Bellini va Gaetano Donizetti ijodi bel canto maktabining yuksak namunasini yaratdi. Ularning operalarida vokal chiziqning go‘zalligi va melodik ravonlik birinchi o‘ringa qo‘yilgan. Metstso-soprano ovozi ham ushbu davrda muhim o‘rin egallab, koloratura va lirik partiyalarda faol qo‘llanilgan.

Bel canto maktabi faqat texnik tizim emas, balki estetik qarashlar majmuasidir. Unda matnning musiqiy talqini, ifodaning nozikligi va sahnaviy nazokat muhim sanaladi. Ovozning zo‘riqishsiz va tabiiy jarangda yangrashi asosiy mezon hisoblanadi. Bu maktab xonandani ovoz apparatini to‘g‘ri boshqarishga, registrlarni muvozanatli birlashtirishga va tembrni bir xil saqlashga o‘rgatadi.

Keyingi davrlarda romantik opera va verizm oqimlari kuchaygan bo‘lsa-da, bel canto an‘analari o‘z ahamiyatini yo‘qotmadi. Zamonaviy vokal pedagogikada ham nafas tayanchi, legato va artikulyatsiya aniqligi bel canto tamoyillari asosida o‘rgatiladi.

Italiyada belkanto bo‘yicha asosiy ta‘lim maskanlari:

Neapol opera maktabi (tarixiy):

XVII–XVIII asrlarda Aleksandro Skarlatti rahbarligida shakllangan bo‘lib, uslubning asosini yaratgan.

Davlat konservatoriyalari:

Klassik vokal o‘qitiladigan an‘anaviy ta‘lim muassasalari (masalan, Rim, Milan va Venetsiyadagi konservatoriyalar).

Xususiyy akademiyalar va mahorat darslari:

Ko‘pincha taniqli italyan professorlari tomonidan olib boriladi (masalan, Triyest va Rimda) va amaliyotga yo‘naltirilgan.

Belkanto uslubi Yevropa milliy vokal maktablarining ko‘pchiligiga, jumladan rus vokal maktabiga ham katta ta‘sir ko‘rsatgan. Belkanto san‘ati namoyandalari Rossiyada gastrol qilgan va dars berganlar. Rus vokal maktabi o‘ziga xos yo‘l bilan rivojlanib, faqat chiroyli tovush ortidan quvish davrini chetlab o‘tgan holda, italyancha kuylashning texnik tamoyillaridan foydalandi. Chuqur milliy san‘atkorlar bo‘lib qolgan holda, Fyodr Ivanovich Shalyapin , Antonina Vasilyevna Nejdanova , Leonid Vitalyevich Sobinov kabi buyuk rus ijrochilari belkanto san‘atini mukammal egallaganlar.

Zamonaviy italyan belkanto uslubi hanuzgacha kuylash ohangining klassik go‘zalligi, kantilena va boshqa ovoz yuritish usullarining namunasi bo‘lib qolmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Italiya bel canto maktabi vokal san‘atining texnik va estetik poydevorini yaratgan muhim yo‘nalishdir. U ovozning tabiiy go‘zalligini saqlagan holda mukammal ijrochilikka erishish g‘oyasini ilgari suradi va jahon vokal maktablari rivojiga katta ta‘sir ko‘rsatgan.